

TIBBIY TASVIRLARNING TIBBIYOTDAGI O'RNI VA TASVIRLARNING VIZUALIZASIYASI

Zoxidova Dildora Bazarkulovna

Zarmed Universiteti Farmatsiya fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: ass. Bahramov Rustam Raxmatullayevich

Zarmed Universiteti "Tibbiy biologiya, fizika, informatika va mikrobiologiya" kafedrası

Samarqand, O'zbekiston

Ishning maqsadi: Hozirgi kunda respublikamizda tibbiyot muassalarida tibbiy tasvirlarning tibbiyotdagi o'rni so'nggi yillarda yuqori o'ringa chiqib oldi. Bemorlarga qo'yilayotgan to'g'ri tashxis hozirgi kunda juda katta ahamiyatga ega. Shifokorlar tomonidan bemorlarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar davolashning zamonaviy usullari, diagnostika usullari, kasallikning oldini olish va sog'liqlarini tiklash, bemorga ko'rsatilayotgan birinchi yordamni tezkorligini oshirish bugungi kunda tibbiy tasvirlarning aniqliliga bog'liq bo'lib kelmoqda. Tasvirlarning noaniqligi esa bemorga noto'g'ri tashxis qo'yilishiga olib keladi.

Tadqiqot materiallari va metodlari: Tibbiy tasvirlarni tasvirlash usullari hozirgi vaqtda tibbiyotdagi zamonaviy elektron tibbiyot qurilmalariga bog'liqdir. Rentgen nurlari kashf etilishidan oldin shifokorlar faqat sezgilarga tayangan va olingan natijalar ko'p jihatdan shifokorning o'ziga bog'liq bo'lib, vizual tekshirish, palpasiya, auskultasiya, perkussiya va hid va ta'm uchun namunalarni baholashga asoslangan edi. Diagnostikaning yangi davri rentgen nurlarining kashf etilishi bilan boshlandi; 1901 yilda nemis fizigi Vil'gelm Konrad Rentgen Nobel' mukofotiga sazovor bo'ldi. Bugungi kunda keng qo'llaniladigan radiasiya diagnostikasi inson tanasining ichki tuzilishi va funksiyalarini yuqori aniqlik bilan va bemorga minimal zarar bilan o'rganish imkonini beradi. Hozirgi kunda mamlakatimizda tibbiyot sohalarida zamonaviy tibbiyot qurilmalari bilan tekshiruvlar olib borilmoqda.

Sog'liqni saqlash sohasida oldinlari rentgen qurilmalari yordamida bemorlarga yordam ko'rsatishgan va natijalarni olishda uzoq vaqt kutib qolishgan, tasvirlar esa aniq va tiniq chiqmagan,

ushbu tasvirlar bilan shifokorni bemorga quyiladigan tashxisi aniqlik foizi ancha past bo'lgan. Hozirda har bir klinikada va xususiy klinikalarda tibbiyot qurilmalarning barchasi raqamli texnologiyalar orqali tasvirga olinmoqda, shifokorning bemorga qo'yaadigan tashxisi tibbiy tasvirlarning aniqliligiga bog'liq. Zamonaviy tibbiy kurilmalardan olingan tibbiy tasvirlarning natijalari asosida shifokor bemorga tashxis qo'yishda xatoga yo'l qo'ymaydi.

Tadqiqot natijalari: Malakali shifokorlar tomonidan raqamli tibbiyot texnologiyalari orqali bemorlarni kasalligi tez va aniq tashxislar qo'yilib kasallikni oldi olinmokda. Zamonaviy raqamli tibbiyot texnologiyalari qurilmalari komp'yuter tomografiyasi, UZI, kardioexo, laboratoriya asbob uskunalari va boshqa tibbiyot qurilmalari shular jumlasidandir.

Tibbiy tasvirlarni vizualizasiyasi - bu inson organizimining organlari yoki to'qimalarning funksiyalarini vizual ravishda ifodalashdan tashqari, klinik tahlil va tibbiy muxokama uchun tananing ichki qismining vizual tasvirlarini yaratish usuli va jarayoni. Tibbiy tasvirlar teri, teri va suyaklar tomonidan yashiringan ichki tuzilmalarni aniqlash, kasalliklarni tashxislash va davolashga qaratilgan.

Tibbiy tasvirlarni aniqlilik va tiniqlik darajasi vizualizasiyaga bog'liq Bemorlarga to'g'ri muoalaja qilish, shifokorning bilimlar bazasi va tafakkuri tomonidan tuzilgan algoritmgiga bog'liqdir.

Xulosa. Natija shuni ko'rsatadiki mamlakatimdagi barcha tibbiyot muassalarida zamonaviy raqamli tibbiyot texnologiyasi qurilmalari bilan jihozlanmoqda. Malakali shifokorlar tomonidan raqamli tibbiyot texnologiyalari orqali bemorlarni kasalligi tez va aniq tashxislar qo'yilib kasallikni oldi olinmoqda. Tasvirlarning aniqligi va tiniqligi shifokor tomonidan bemorga qo'yiladigan tashxisning xato qo'yilmasligiga kafolat beradi. Zamonaviy raqamli tibbiyot texnologiyalari qurilmalari komp'yuter tomografiyasi, UZI, kardioexo, laboratoriya asbob uskunalari va boshqa tibbiyot qurilmalari shular jumlasidandir.